

Idoneidad didáctica del proceso instruccional pautado en un libro e implementado por docentes de primaria

Didactic suitability of the instructional process outlined in a book and implementation by primary school teachers

María José Castillo Céspedes^{1*}, jose.castillocespedes@ucr.ac.cr, Orcid ID: <https://orcid.org/0000-0002-8046-8927>

José David Vargas Gamboa¹, jose.vargas_g@ucr.ac.cr, Orcid ID: <https://orcid.org/0009-0001-2343-9644>

Resumen

[Objetivo] El objetivo de este estudio fue analizar y comparar el nivel de idoneidad didáctica de procesos instruccionales sobre cuadriláteros, empezando por el análisis de un libro de educación primaria que aborda el tema, seguido del análisis de dos lecciones realmente implementadas por docentes que utilizaron el libro como un recurso. **[Metodología]** Se realizó un estudio de casos con dos docentes de primaria (una novel y una experta) que usaron el mismo libro en cuarto año de primaria para impartir las lecciones de cuadriláteros. Para el análisis se adaptaron los indicadores de idoneidad didáctica de una guía de análisis general de procesos instruccionales al tema particular de cuadriláteros, al nivel educativo (primaria) y al currículo costarricense. **[Resultados]** El nivel de idoneidad del proceso instruccional pautado en el libro; en una escala alto, medio o bajo, resultó ser medio, el mismo presentó debilidades y errores matemáticos. El proceso instruccional implementado por la docente experta obtuvo un nivel de idoneidad menor que el pautado en el libro, pero mayor que el implementado por la docente novel. Sin embargo, ambas docentes transmitieron ideas erróneas a los alumnos, algunas de estas contenidas en el libro. **[Conclusiones]** Se reflexiona sobre la influencia del libro en los procesos instruccionales efectivamente implementados, y sobre la necesidad de que las docentes en ejercicio tengan oportunidades para mejorar su capacidad para usar un libro de modo crítico. Además, se obtuvieron indicadores que pueden usarse para apoyar a los docentes en dicha tarea.

Palabras clave: idoneidad didáctica; libros de texto; uso crítico; cuadriláteros; docentes en ejercicio.

Abstract

[Objective] The objective of this study was to analyze and compare the level of didactic appropriateness of instructional processes on quadrilaterals, starting with the analysis of a primary education book that addresses the topic, followed by the analysis of two lessons actually implemented by teachers who used the book as a resource. **[Methodology]** A case study was conducted with two elementary school teachers (one novice and one expert) who used the same book in the fourth year of elementary school to teach quadrilaterals lessons. For the analysis, the didactic suitability indicators of a general analysis guide of instructional processes were adapted to the particular topic of quadrilaterals, to the educational level (primary school) and to the Costa Rican curriculum. **[Results]** The level of suitability of the instructional process described in the book, on a high, medium or low scale, was medium, with weaknesses and mathematical errors. The instructional process implemented by the expert teacher obtained a lower level of suitability than the one described in the book, but higher than the one implemented by the novice teacher. However, both teachers transmitted erroneous ideas to the students, some of which were contained in the book. **[Conclusions]** We reflect

on the influence of the book on the instructional processes effectively implemented, and on the need for practicing teachers to have opportunities to improve their ability to use a book critically. In addition, indicators were obtained that can be used to support teachers in this task.

Keywords: didactic suitability; textbooks; critical use; quadrilaterals; practicing teachers.

Introducción

Los docentes interactúan con los libros de texto de formas distintas (Brown, 2009; Remillard, 2005). Un factor que puede influir en el modo de uso del libro corresponde a la experiencia docente, entendida como años de laborar impartiendo clases en el aula (Drake y Sherin, 2009; Taylor, 2013). Por ejemplo, los profesores más experimentados pueden tener más confianza para adaptar y suplementar los materiales (Drake y Sherin, 2009), y los docentes noveles pueden tener mayores dificultades en el uso reflexivo y crítico de estos materiales (Beyer y Davis, 2012).

Al planificar un proceso de instrucción, algunos profesionales dependen en gran medida de los libros, por lo que el contenido matemático que finalmente se aborda en el aula puede estar determinado por el texto (Chen y Ding, 2018; Rezat, 2012). Por ende, en ocasiones los libros de matemáticas influyen en las oportunidades de aprendizaje de los estudiantes y su rendimiento (Törnroos, 2005; Thompson, 2014). Comprender la información existente en los libros se torna un factor clave para valorar las oportunidades de los alumnos y para realizar cambios prudentes en la forma de emplearlo como un recurso en el aula (Thompson, 2014; Törnroos, 2005). La capacidad del profesor para valorar críticamente los libros y la habilidad para usarlos razonable y eficazmente forman parte de su cualificación profesional (Kong y Shi, 2009).

Si bien existen investigaciones sobre cómo los docentes usan los libros en las aulas de matemáticas en otros contextos, por ejemplo, Nicol y Crespo (2006) y Drake y Sherin (2009), en Costa Rica no se hallan estos estudios. Tampoco se hallan comparaciones rigurosas entre los cambios reales de los libros a la instrucción en el aula y las correspondientes decisiones de instrucción tomadas por los docentes. Sin ese análisis detallado sobre cómo los docentes convierten lo establecido en el libro en prácticas reales, existe poco conocimiento de qué ideas pueden ser útiles en la práctica.

En este estudio se pretende analizar el nivel de idoneidad didáctica del libro y contrastarlo con la idoneidad de los procesos de estudio llevados a cabo por dos docentes de primaria (una novel y otra experta), examinando las acciones llevadas a cabo que resultaron oportunas o no para mejorar la calidad de enseñanza y aprendizaje del contenido. Se pretende responder a la siguiente cuestión:

¿Cuál proceso instruccional entre el pautado por el libro (previsto) o los implementados por las docentes experta y novel resultó más idóneo y por qué?

Para el análisis del libro, se adapta una Guía de Análisis de Lecciones de libros de Texto de Matemáticas (Castillo et al., 2022) al contenido de cuadriláteros. Dicha guía se fundamenta en el Enfoque Ontosemiótico (EOS) del conocimiento y la instrucción matemáticos (Godino et al., 2007), que ofrece constructos teórico-metodológicos específicos para la valoración de procesos instruccionales.

Nos centramos en los cuadriláteros, por ser uno de los conceptos más básicos en la geometría y un campo en el que tanto estudiantes como profesores experimentan conceptos erróneos y dificultades (Fujita, 2008; Monaghan, 2000). Además, gran parte de los errores y

dificultades asociadas al aprendizaje de figuras geométricas en los primeros cursos de Educación Primaria suelen deberse a un uso excesivo de los libros de texto que ofrecen insuficientes imágenes de los conceptos, representaciones estereotipadas, o contradicciones en las definiciones (Berrera y Gonzáles, 2016; Carrillo et al., 2016).

Marco teórico

Los libros representan un “plan de estudios previsto”, el cual los docentes deben transformar en un “plan promulgado” en el aula real (Remillard, 2005; Törnroos, 2005). Esto significa, que el profesor realiza acciones para enseñar usando dicho recurso (Chen y Ding, 2018), estas acciones pueden incrementar o no la calidad del plan previsto.

Las nociones teóricas y metodológicas del EOS, en particular la idoneidad didáctica, y su sistematización en seis idoneidades parciales (epistémica, ecológica, cognitiva, afectiva, interaccional y mediacional) por medio de componentes, subcomponentes e indicadores permite desarrollar instrumentos para un análisis sistemático y exhaustivo de los procesos de enseñanza y aprendizaje (Castillo et al., 2022; Godino, 2013). Es una herramienta útil para el análisis de procesos instruccionales, tanto los pautados en libros como en contextos reales (Godino, 2013).

Adoptamos el EOS para analizar la idoneidad didáctica de los procesos instruccionales (previsto e implementados). En Castillo et al. (2022) se empleó dicha noción para desarrollar una Guía de Análisis de Lecciones de libros de Texto de Matemáticas (GALT-Matemáticas) esta se considera como el punto de partida en este estudio. No obstante, los indicadores de dicha guía deben adaptarse al contenido matemático de interés (Breda et al., 2018), en nuestro caso los cuadriláteros.

Indicadores de idoneidad adaptados

El análisis de los procesos instruccionales requiere adaptar y proponer indicadores de idoneidad para cuadriláteros (en primaria) y en el contexto educativo costarricense. Se trata de normas derivadas de investigaciones didáctico-matemáticas sobre cuadriláteros que son el referente para el análisis de los procesos que aquí consideramos. A continuación, se muestran estos indicadores en cada idoneidad parcial.

Idoneidad epistémica

El significado de referencia de un objeto matemático (cuadriláteros) es relativo al nivel educativo, así como a los tipos de problemas, la diversidad y adecuación de las representaciones, definiciones, procedimientos, proposiciones y argumentos que los sustentan (Godino, 2013). Un proceso instruccional de los cuadriláteros posee idoneidad epistémica si los significados institucionales pretendidos o implementados representan adecuadamente al significado de referencia. En la Tabla 1 se presentan los indicadores (I) epistémicos (I1-I24) adaptados de la GALT-Matemáticas y su fundamento teórico.

Tabla 1

Indicadores epistémicos adaptados de la GALT-Matemáticas y su fundamento teórico

Indicador	Fundamento teórico
Situaciones-problemas	
I1. Existen problemas de introducción, desarrollo, y aplicación de cuadriláteros, paralelogramos, no paralelogramos.	Los contenidos en cuarto año de primaria son: cuadriláteros, sus elementos, paralelogramos y no paralelogramos (MEP, 2012).
I2. Se emplea una muestra diversa y representativa de tareas manipulativas e intuitivas: de reconocimiento, verificación, clasificación (partitiva/inclusiva), trazado de cuadriláteros, identificación de cuadriláteros.	Deben existir problemas de: reconocimiento (de elementos, verificación (de propiedades), trazado e identificación de cuadriláteros, clasificación (en paralelogramos o no y de estos en sus tipos) (MEP, 2012). La clasificación inclusiva es ventajosa sobre la partitiva (Usiskin et al., 2008; Fujita, 2012).
I3. Se promueve que el alumno plantee problemas sobre los cuadriláteros.	Tomado de GALT-Matemáticas (Castillo et al., 2022)
Lenguajes	
I4. Se utilizan diferentes tipos de representaciones (verbal, gráfica, numérica, manipulativa, algebraicas...) estandarizadas y no estandarizadas para modelizar correctamente problemas de cuadriláteros, analizando la pertinencia y realizando procesos de traducción entre las mismas.	Se recomienda no limitarse a representaciones geométricas estandarizadas (Arnal-Bailera y Lancis, 2016; Berrerra y González, 2016; Moriena y Scaglia, 2003; Gutiérrez y Jaime, 2012; Tsamir et al., 2008), y contrastar las representaciones con la teoría (Sáenz-Ludlow y Athanasopoulou, 2008).
I5. Nivel del lenguaje adecuado (transición visual-descriptivo-abstracto).	Debe existir transición de lo visual, a lo descriptivo y culminar en lo abstracto. (Van Hiele, 1986; Segade, 2017).
I6. Se fomenta la construcción, trazado e interpretación de las representaciones.	Tomado de GALT-Matemáticas (Castillo et al., 2022).
I7. Se usan representaciones para distinguir paralelogramos, no paralelogramos y tipos.	Diferentes representaciones ayudan a percibir características de los cuadriláteros (MEP, 2012).
I8. Se usan representaciones para reconocer elementos y propiedades.	Las figuras geométricas poseen naturaleza figural que refleja propiedades perceptuales (Fischbein, 1993).
Conceptos	
I9. Se presentan correctamente los conceptos (lado, vértice, ángulo, base, altura, diagonal, paralelogramo, rectángulo, ...) de los cuadriláteros (con condiciones necesarias y suficientes) y se adaptan al nivel educativo.	Las definiciones son una descripción de condiciones necesarias y suficientes de un objeto, se basan en atributos críticos (propiedades imprescindibles) (De Villiers et al., 2009; Herbst et al., 2005).
I10. Se presenta variedad de definiciones (ejemplos, no ejemplos, inclusivas, exclusivas) para algunos conceptos.	Las definiciones deben permitir comprender clasificaciones partitivas e inclusivas y deben darse variedad de

I11. Existen situaciones para generar o negociar definiciones y para ejemplificarlas (trabajar sus imágenes conceptuales).	ejemplos (Barrantes y Zapata, 2008; Fujita y Jones, 2007; Tsamir et al., 2008). Cada sujeto genera una imagen del concepto (basada en la definición, prototipos comunes, experiencias), la definición de un concepto no garantiza su comprensión (De Villiers, 2010; Walcott et al., 2009).
--	--

Proposiciones	
I12. Se presentan correctamente las proposiciones de los cuadriláteros según sus lados, ángulos y diagonales.	Las propiedades o proposiciones deben ser relativas a sus lados, ángulos y diagonales (MEP, 2012, p. 203).
I13. Se diferencia entre atributos críticos (propiedades relevantes) y no críticos (como la orientación de una figura) de los conceptos de cuadriláteros.	Se debe distinguir atributos críticos de los no críticos en un concepto (Arnal-Bailera y Lancis, 2016; Fujita, 2012), los segundos contribuyen a conformar prototipos (Fernández, 2013).
I14. Se establecen proposiciones suficientes y necesarias para distinguir los cuadriláteros (entre sí y entre paralelogramos y no paralelogramos) según sus propiedades.	Conocer atributos de figuras geométricas permite darles significado y su correcta identificación y clasificación (Bernabeu et al., 2019; Brunherira y Ponte, 2019).
I15. Existen situaciones para que los alumnos generen, reconozcan, apliquen propiedades y distinguan atributos.	Es relevante que los propios alumnos puedan generar, reconocer, aplicar y distinguir atributos (Fujita, 2012; Castillo et al., 2022).

Procedimientos	
I16. Se presentan correctamente los procedimientos de cuadriláteros: algorítmicos (aplicar pasos), heurísticos (uso de analogía), de clasificación, etc.	Los procedimientos pueden ser algorítmicos y heurísticos (León, 2011). Clasificar implica elegir criterios y diferenciar clases en un grupo de formas (Muñoz-Catalán et al., 2013).
I17. Existen situaciones para que los alumnos generen, negocien procedimientos.	Tomado de GALT-Matemáticas (Castillo et al., 2022).

Argumentos	
I18. Las proposiciones y procedimientos se explican y argumentan (visual, inductiva y deductivamente) de forma adecuada.	Según el MEP (2012) en este nivel es relevante enfatizar la argumentación deductiva, y realizar demostraciones sencillas.
I19. Se favorece la justificación de los enunciados y proposiciones (inclusivas/no inclusivas) con diversos tipos de razonamientos y pruebas.	Las relaciones de inclusión son relevantes en el razonamiento deductivo y la demostración (Fujita, 2012; Fujita y Jones, 2007).

Relaciones	
I20. Los objetos geométricos (problemas, definiciones, etc.) se relacionan y conectan.	Tomado de GALT-Matemáticas (Castillo et al., 2022).

I21. Se identifican, articulan y desarrollan de modo organizado los significados (informal-intuitivo, analítico, deductivo informal) de los cuadriláteros.	Delgado y Gómez (2017), configuran los tres primeros niveles de Van Hiele (visualización, análisis, deducción informal) en términos de significados de referencia de los cuadriláteros.
Procesos	
I22. Se promueven situaciones para argumentar, conjeturar, investigar, justificar.	Se recomienda usar instrumentos de medición para verificar propiedades (MEP, 2012).
I23. Existen situaciones sobre cuadriláteros que requieran modelos para representar y comprender una realidad específica.	La modelización reside en la identificación, manipulación, diseño, construcción de modelos en situaciones reales (MEP, 2012, p.31).
I24. Se promueven situaciones para describir, explicar, generalizar (relaciones de inclusión), conjeturar patrones.	Se recomienda generalizar que: el rectángulo que tiene sus lados iguales se llama cuadrado, etc. (León y Barcia, 2016; Fujita, 2012).

Nota: Fuente propia de la investigación.

Idoneidad cognitiva

Un proceso instruccional de los cuadriláteros posee idoneidad cognitiva si se contemplan los conocimientos previos de los alumnos, las diferencias individuales, la progresión de los aprendizajes y la evaluación (Godino, 2013). En la Tabla 2 se presentan los indicadores cognitivos (I25-I32) adaptados y su fundamento teórico.

Tabla 2

Indicadores cognitivos adaptados de la GALT-Matemáticas y su fundamento teórico

Indicador	Fundamento teórico
Conocimientos previos	
I25. Se contemplan los conocimientos previos necesarios (identificar y reconocer cuadriláteros, cuadrado, rectángulo, y sus elementos, reconocer rectas y segmentos paralelos y perpendiculares...).	El alumno debe ser capaz de diferenciar figuras en triángulos, cuadriláteros o polígonos (1er año); reconocer si un cuadrilátero es un rectángulo, y si un rectángulo es un cuadrado, así mismo que pueda identificar sus elementos (2ndo año); conocer sobre ángulos, rectas y segmentos paralelos y perpendiculares (3er año) (MEP, 2012).
I26. Los contenidos pretendidos se pueden alcanzar, tienen una dificultad manejable (se mantienen en los niveles 1 al 3 según Van Hiele) en sus diversas componentes.	Según el nivel de Van Hiele en el que se encuentre el alumno pueden existir ciertas dificultades, los estudiantes de primaria se encuentran entre el nivel 1 y 3 (Segade, 2022).

Diferencias individuales

- I27. Se incluyen actividades de ampliación y de refuerzo. Tomados de GALT-Matemáticas (Castillo et al., 2022).
- I28. Se promueve el acceso, el logro y apoyo de todos los estudiantes.
-

Progresión en la dificultad

- I29. Se prevén situaciones con diferentes niveles de dificultad (clasificaciones partitivas e inclusivas (más difíciles), identificación de figuras con diferente número de atributos críticos (a mayor cantidad mayor dificultad) ...). A mayor número de atributos críticos en la definición formal del concepto mayor dificultad para identificarlo (Hershkowitz, 1989). Las clasificaciones inclusivas son más difíciles (Brunheira y Ponte, 2019; Barrantes y Zapata, 2008; De Villiers et al., 2009).
- I30. Se advierten errores y dificultades de los conceptos y procedimientos (distractores de estructuración, de orientación, ejemplos prototipos de figuras, usar los prototipos para clasificar otras figuras, no proporcionar definiciones formales, identificar figuras según atributos no críticos o irrelevantes, ...). Existen diferentes tipos de errores en el tema de cuadriláteros, debidos a: los nombres e imágenes reales, clasificaciones, definiciones, orientación, estructuración, simbología visual (Barrantes y Barrantes, 2020). Las imágenes conceptuales pueden ser incorrectas o parciales, (Hershkowitz, 1990).
-

Evaluación

- I31. Se proponen instrumentos de evaluación, autoevaluación. Tomados de GALT-Matemáticas (Castillo et al., 2022).
- I32. Los modos de evaluación permiten evaluar conocimientos, y competencias.
-

Nota: Fuente propia de la investigación.

Idoneidad afectiva

Los indicadores de idoneidad afectiva (I33-I40)¹ no sufren cambios respecto de la GALT-Matemáticas (Castillo et al., 2022, p.12), por lo que no se presentan. Aclaramos que un proceso instruccional posee idoneidad afectiva si se promueven actitudes matemáticas, se consideran las emociones y creencias de los alumnos hacia la matemática y existen situaciones que permitan valorar la utilidad del contenido.

Idoneidad instruccional (interaccional y mediacional)

El término idoneidad instruccional refiere a la idoneidad interaccional y mediacional en conjunto. Un proceso instruccional posee idoneidad interaccional si los modos de interacción permiten identificar y resolver conflictos de significado y favorecen la autonomía en el aprendizaje. Por otro lado, posee idoneidad mediacional, si existe disponibilidad y adecuación de los recursos materiales y si existe una secuenciación de contenidos y actividades adecuada. En la Tabla 3 se muestran los indicadores instruccionales (I41-I48) adaptados junto con su fundamento teórico.

¹ El segundo, cuarto y último indicador de Castillo et al. (2022, p.12) no se consideran aquí.

Tabla 3

Indicadores instruccionales adaptados de la GALT-Matemáticas y su fundamento teórico

Indicador	Fundamento teórico
Interacción autor/profesor-alumno	
I41. El autor hace una presentación adecuada del tema (presentación clara y bien organizada, enfatiza los conceptos claves del tema, etc., se propone una secuencia con múltiples ejemplos y no ejemplos, y contrastar con la imagen conceptual...)	Se deben hacer explícitas las relaciones de la definición con las imágenes conceptuales, y proporcionar diversos ejemplos y no ejemplos, examinando sus propiedades (Guillén, 2005; Segade, 2022; Kobiela y Lherer, 2015). El alumno debe ser partícipe de la acción de definir (De Villiers et al., 2009; Sinclair et al., 2016).
I42. Existen situaciones para buscar consensos con base al mejor argumento.	Tomados de GALT-Matemáticas (Castillo et al., 2022).
I43. Se usan recursos para captar la atención de los alumnos (retóricos, argumentativos).	
Interacciones discentes	
I44. Existen tareas que favorecen el diálogo, comunicación y debate (sobre nombres de las figuras, relaciones con la imagen y concepto) entre los estudiantes, en las que se expliquen, justifiquen, cuestionen diferentes puntos de vista con argumentos.	El MEP (2012) considera la comunicación y argumentación, y una metodología que permita la discusión de soluciones. Se deben promover debates sobre los nombres de las figuras y las relaciones de la imagen y del concepto (Barrantes y Barrantes, 2020).
Autonomía	
I45. Existen momentos donde los estudiantes asuman la responsabilidad del estudio (plantean cuestiones y soluciones; exploran ejemplos y contraejemplos, investigan y conjeturan; razonan, conectan, resuelven problemas y los comunican).	Tomados de GALT-Matemáticas (Castillo et al., 2022). El MEP (2012) propone una metodología que implican la propuesta de un problema y el trabajo estudiantil independiente, en donde el alumno asume la responsabilidad del estudio y posteriormente se discuten las soluciones.
Recursos materiales	
I46. Se promueve el uso de materiales manipulativos (regla, compás, papel cuadriculado, escuadra, tangrama...), audiovisuales e informáticos (GeoGebra u otros programas de representación gráfica) que permiten introducir situaciones.	El uso de programas de geometría dinámica permite explorar características de las figuras geométricas, comparando ejemplos y no ejemplos (Barrantes y Barrantes, 2020; Segade, 2022). El MEP (2012) propone el uso de tangrama, doblado de papel, papel cuadriculado, instrumentos de medición (compás, regla, escuadra) en primaria.

I47. Se contextualizan y motivan las definiciones y propiedades empleando modelos concretos y visualizaciones. Tomados de GALT-Matemáticas (Castillo et al., 2022).

Secuenciación

I48. La secuenciación de contenidos y actividades es adecuada, dedicando el espacio suficiente a los contenidos que presentan más dificultad de comprensión:
-Se inicia el estudio con un enfoque intuitivo y en los primeros niveles de razonamiento (se formulan definiciones partiendo de la experiencia de los alumnos y considerando sus imágenes conceptuales, se realizan clasificaciones partitivas primero, se verifican ejemplos).
- Se avanza a un enfoque deductivo informal (se proponen condiciones suficientes y necesarias y se hace una transición al uso de definiciones formales, se promueve las clasificaciones inclusivas, demostraciones informales abstractas).
Debe existir una transición de un enfoque intuitivo a uno deductivo informal, siguiendo el Modelo de Van Hiele, primero incluir situaciones de clasificación, identificación, descripción, construcción de múltiples figuras geométricas; segundo incluir situaciones que permitan identificar propiedades elementales, explorar y describir las propiedades y los elementos de la figura, clasificar según propiedades, generalizar de manera inductiva y comprobar de forma informal; tercero centrarse en la definición de propiedades; uso del lenguaje adecuado, deductivo aunque informal discusión de las propiedades suficientes y necesarias, formulación y verificación de conjeturas simples (Godino y Ruiz, 2003; Gutiérrez y Jaime, 2012; Segade, 2022).

Nota: Fuente propia de la investigación.

Idoneidad ecológica

La idoneidad ecológica de un proceso instruccional implica que los contenidos y su desarrollo se correspondan con las directrices curriculares (MEP, 2012), que éstos aparezcan relacionados con otros contenidos, que se contemple la innovación y la adaptación socioprofesional y se fomente la educación en valores. Los indicadores ecológicos (I49- I53) no sufren cambios respecto a Castillo et al. (2022, p. 15).

Metodología

Se llevó a cabo un estudio de casos (Stake, 1995) para comprender el proceso de transición entre el libro y la instrucción llevada a cabo por dos docentes. En este tipo de estudio no se pretende generalizar los hallazgos a otros entornos, sino, identificar temas significativos a través de una descripción detallada y una comparación en un entorno particular (Creswell, 2014; Stake, 1995).

Las participantes fueron dos maestras de educación primaria de una misma institución pública costarricense y con diferentes años de experiencia laboral, en adelante referimos a ellas como D.E. (docente experta) y D.N. (docente novel). La D.E. contaba con 22 años impartiendo docencia en primaria y estudió una licenciatura, de Ciencias de la Educación con Énfasis I y II Ciclo. La D.N. tenía 3 años de experiencia y estudió un grado en la misma

carrera. Los datos proceden de las grabaciones transcritas de las lecciones que impartieron ambas docentes sobre los cuadriláteros.

Ambas docentes impartieron cuarto año de primaria y utilizaron el libro Matemática 4 de la Asociación libros para todos (2023, pp. 112-123). La D.E. empleó 4 lecciones para abarcar el tema, mientras que la D.N. empleó 5, cada lección tenía una duración de 80 minutos. La metodología de análisis de contenido se emplea para examinar las grabaciones de las clases y entrevistas de las docentes.

El instrumento de análisis son los indicadores adaptados de Castillo et al. (2022), para lo cual se hace una valoración cuantitativa según el nivel de cumplimiento con una escala de 2, si se cumple totalmente; 1, si se cumple parcialmente y 0, si no se cumple (Castillo et al., 2022), dicha valoración cuantitativa se complementa con una justificación (valoración cualitativa). Primero se realizó el análisis del libro, posteriormente se valoraron los procesos instruccionales de las docentes, para estos últimos se utilizó la misma escala numérica de valoración, pero considerando en cada caso si resultó mayor (+L), menor (-L), o igual (=L) al libro. El análisis de los procesos instruccionales fue realizado de manera independiente por cada investigador, posteriormente fue consensuado.

Para decidir el nivel de idoneidad “alta, media, baja”, se considera el promedio de los puntos obtenidos en cada idoneidad parcial. Por ejemplo, la faceta epistémica posee un total de 24 indicadores esto indica que la puntuación máxima sería 48 puntos, además se considera que si el promedio está entre $[0, 33.33[$ la idoneidad es baja, entre $[33.33, 66.66[$ es media y entre $[66.66, 100]$ es alta.

Descripción de la lección del libro

En el libro se inicia con dos problemas de identificación de cuadriláteros (p.112). Seguidamente se define cuadrilátero y se representan gráficamente sus elementos (p.113), un código QR² permite acceder a un esquema de la clasificación en paralelogramos y no paralelogramos, y un enunciado que implica usar GeoGebra para caracterizar cada cuadrilátero a partir de las diagonales. En las páginas 114 y 115 se plantean seis ejercicios de identificación de elementos de los cuadriláteros, después se define paralelogramo y no paralelogramo y se proponen representaciones gráficas. En la p.116 se exponen cinco ejercicios para identificar y clasificar en paralelogramos o no paralelogramos, determinar semejanzas y diferencias y definir algunos cuadriláteros. Posteriormente se propone la construcción del cuadrado y rombo con regla y compás, y se solicita replicar los pasos (p.118-119). Luego se plantean tres ejercicios, que implican trazar cuadriláteros (p.120-121). Finalmente, cuatro ejercicios para reconocer y dibujar cuadriláteros (p.122-123).

Descripción del proceso instruccional de la D.E.

En la lección 1 la D.E. formuló preguntas orales a los alumnos para evaluar conocimientos previos antes de usar del libro. Luego, explicó los ejercicios de las páginas 112 y 113, si detectaba que presentaban alguna dificultad, explicaba con más detalle. Después, siguió lo estipulado en el libro hasta la página 114, solo que omitió el código QR (p. 113). En la lección 2, la D.E. propuso un ejercicio distinto a los del libro (Figura 1),

² Dicho código lleva al siguiente enlace <https://www.geogebra.org/m/sVnjTqKU>

posteriormente solicitó a los niños dibujar con regla varios cuadriláteros con medidas de lados específicas, lo cual no estaba indicado en el libro.

1. Lea el problema inicial

Los estudiantes de un grupo se distribuyeron en tres mesas como las de la derecha. En cada lado de las mesas se sentó una niña, y en cada esquina, un niño. Si todos lograron sentarse, ¿cuántos estudiantes hay en esa sección?

a. Complete la tabla.

Mesa	Niños que caben (lados)	Niños que caben (esquinas)	Total
1			
2			
3			

b. Escriba dos características comunes de las tres mesas.

c. Anote la cantidad de estudiantes en esa sección →

Figura 1. Situación propuesta por D.E.

La D.E. tomó tiempo para explicar el uso de la regla, aclarando que la medida se debe hacerse a partir de cero. Posteriormente ella propuso otros ejercicios similares a los del libro. Finalmente, utilizó la página 115 del libro para explicar la definición de paralelogramo y no paralelogramo y resolver los ejercicios. En la lección 3, siguió la secuencia del libro sin innovaciones del contenido, repasó la página 115 y trabajó los ejercicios de las páginas 116 y 117, luego revisó en la pizarra el trabajo. Finalmente, en la lección 4, omitió las páginas 118 y 119 del libro, en donde se proponían dos ejercicios para construir con regla y compás un cuadrado y un rectángulo. Esto la llevó a modificar la instrucción del ejercicio 1 (p.120), en cuanto a la medida del cuadrado y del rectángulo, así como del uso de la regla, pero no del compás como se proponía en el libro. Trabajó los ejercicios de las páginas 120-123 en el aula e invirtió tiempo en explicar cómo trazar figuras en la cuadrícula y en revisar el trabajo.

Descripción del proceso instruccional de la D.N.

En la lección 1 la D.N. comenzó con una situación diferente a las del libro (Figura 2), propuso trabajar con las páginas 112 y 113 del libro y terminó la clase con un resumen de lo visto. Al igual que la D.E. omitió el código QR (p. 113). En la lección 2, hizo un uso indirecto del libro (p. 115), la D.N. no indicó leer dicha página, las definiciones y representaciones que escribió en la pizarra son las mismas para los paralelogramos y no paralelogramos. Amplió la propuesta del libro con preguntas guía y con una situación en la cual solicitó construir paralelogramos con plastilina, lo que permitió manipulación directa de la representación del cuadrilátero.

En la lección 3 usó los ejercicios de las páginas 115 y 116 del libro. Escribió en la pizarra de forma diferente al libro definiciones de cada cuadrilátero. Finalmente, continuó con los ejercicios de la página 117. En la lección 4 empezó revisando los ejercicios que los niños habían trabajado previamente, llamándolos de manera individual a su escritorio. Luego, escribió en la pizarra: en todo cuadrilátero, la suma de los ángulos internos es igual a 360° , esta es una propiedad no considerada en el libro, ni en el currículo para 4° año. Pidió que anotaran la medida de cada ángulo faltante en algunas figuras, repasó lo visto hasta el momento y empleó los ejercicios de las páginas 120 y 121 del libro. En la lección 5 usó los ejercicios de las páginas 122 y 123 del libro, pero realizó una ampliación con actividades de repaso para realizar en el cuaderno.

Figura 2. Situación propuesta por D.N.

Ejemplificación del análisis

Puede observarse la Figura 3 que muestra cómo se valora el I2 en el libro, y en los procesos de las docentes.

Figura 3. *Ejemplo de análisis.* Elaboración propia.

Análisis y resultados

A continuación, se muestran los resultados del análisis de la idoneidad de los procesos instruccionales.

Análisis de la idoneidad del libro

En la Tabla 4 se muestra la valoración numérica de los indicadores, el promedio de cada idoneidad parcial y de la general y su respectivo nivel de idoneidad según sea baja, media o alta. Se puede observar que la idoneidad mediacional es la única con un nivel alto, y la ecológica es la idoneidad con el promedio más bajo. En términos generales la idoneidad didáctica del libro es media.

Tabla 4

Valoración de la idoneidad del libro

Idoneidad	Valoración			Promedio (%)	Nivel de idoneidad
	2	1	0		
Epistémica	I5	I1-I2, I4, I6-I8, I11-I12, I14-I17, I20-I21, I23	I3, I9-I10, I13, I18-I19, I22, I24	35,42	Media
Cognitiva	I25-I26, I28	I27, I29, I31-I32	I30	62,5	Media
Afectiva		I33-I34, I36	I35, I37-I40	18,75	Baja
Interaccional		I41, I45	I42-I44	20	Baja
Mediacional	I46	I47-I48		66, 67	Alta
Ecológica		I49	I50-I53	10	Baja
General	-	-	-	34,91	Media

Nota: Fuente propia de la investigación.

A continuación, referimos a los indicadores con una valoración 2 (fortaleza) o 0 (debilidad), en cuanto a los indicadores de valoración 1 sólo los referenciamos si existieron aspectos incorrectos según el significado de referencia, que denominamos conflicto (C). En la Tabla 5 concretamos las principales debilidades y conflictos reconocidos tras el análisis del libro y en la Tabla 6 se muestran las fortalezas de este.

Tabla 5

Listado de debilidades y aspectos conflictivos del texto

Componente	Debilidad
Idoneidad epistémica	
Problemas	C1-I1. Algunos ejercicios son confusos en su enunciado y contenido. C2-I2-I3. Falta de situaciones (clasificación inclusiva, manipulativas...).
Lenguajes	C3-I4. Carencia de explicaciones sobre la pertinencia de las representaciones, algunas representaciones son estandarizadas e incorrectas.
Conceptos	I9. Concepto de cuadrilátero y de trapecio incorrecto. I10. Poca variedad de definiciones, no admiten clasificación jerárquica.
Proposiciones	C4-I12. Inexistencia de propiedades para concluir que un cuadrilátero es un paralelogramo, y de proposiciones de cuadriláteros según sus diagonales. I13. No se diferencian entre atributos críticos y no críticos de los conceptos.
Procedimientos	C5- I16. Carencia de procedimientos para clasificar inclusivamente o usar GeoGebra.
Argumentos	I18. Las proposiciones y procedimientos se explican, pero no se argumentan. I19. No se favorece que se justifiquen los enunciados y proposiciones.
Relaciones	C6-I21. No se aborda lo suficiente el significado deductivo informal.
Comunicación, argumentación	I22. Ningún ejercicio solicita justificar la respuesta o comunicar ideas, sólo un ejercicio promueve formular conjeturas.
Generalización	I24. No se promueven situaciones para describir, explicar y hacer generalizaciones y conjeturas de patrones geométricos y numéricos.
Idoneidad cognitiva	
Progresión en la dificultad de aprendizaje	C7-I29. No se prevén situaciones con diferentes niveles de dificultad: no hay actividades que sugieran realizar clasificaciones inclusivas. I30. No se advierten errores y dificultades.
Idoneidad afectiva	
Emociones	I35. No existen elementos motivadores: ilustraciones, humor... I37. Faltan momentos para expresar emociones hacia las situaciones. I38. No se promueve la autoestima, evita el rechazo a las matemáticas.

Creencias	I39. No se analizan ni consideran las creencias sobre las matemáticas y sobre el contexto social en el que desarrollan el aprendizaje.
Valores	I40. No se promueve que el estudiante valore las cualidades de estética, precisión, utilidad de las matemáticas en la vida diaria y profesional.
Idoneidad interaccional	
Interacción autor→alumno	C8-I41. Inexistencia de múltiples ejemplos y no ejemplos de un mismo cuadrilátero, se pueden generar prototipos. I42. No se promueven situaciones para consensuar con argumentos. I43. No se usan diversos recursos retóricos y argumentativos.
Interacciones discentes	I44. No se proponen tareas que favorecen el diálogo, comunicación y debate entre los estudiantes.
Idoneidad ecológica	
Adaptación al currículo	C9-I49. No se promueve “reconocer propiedades de cuadriláteros referidas a los lados, ángulos y diagonales”, faltan algunas propiedades.
Apertura a la innovación	I50. No se promueve la innovación basada en la investigación y la práctica reflexiva (se enuncian problemas prácticos, experimentación).
Adaptación socio-profesional	I51. Los contenidos no contribuyen a la formación socio-profesional de los estudiantes.
Educación en valores	I52. No se contempla formación en valores democráticos y oportunidades para cuestionar lo evidente (pensamiento crítico).
Conexiones intra e interdisciplinarias	I53. Los contenidos no se relacionan con otros contenidos intra e interdisciplinarios (temas transversales, historia de la matemática, otros).

Nota: Fuente propia de la investigación. La notación C1-I1 se interpreta como un conflicto relacionado al indicador 1.

En cuanto a la idoneidad epistémica, existen situaciones en el libro que son confusas o incorrectas (C1-I1):

- Ejercicio 1, (p. 112). En el enunciado se solicita asociar con líneas imágenes de la vida real con representaciones de cuadriláteros, es confuso identificar un cuadrilátero en la bicicleta y el lego (Figura 4). Ambas figuras poseen cinco lados; el lego, es una figura compuesta (rectángulo y trapecio).

Figura 4. Imagen del lego y bicicleta usadas en el ejercicio 1. Extraído de Asociación libros para todos (2023, p.112).

- Ejercicio 3, (p. 121). El ejercicio solicita dibujar, en una cuadrícula ciertas figuras, sin indicar que la medida de cada lado de los cuadrados de la cuadrícula equivale a una unidad.
- Ejercicio 1, p.122. Se solicita relacionar figuras geométricas con su nombre, sin embargo, existen dos figuras repetidas (romboides), ninguna representación, a excepción del cuadrado, cumpliría con el concepto de rombo.

En el libro no se incluyen problemas que permitan al alumno realizar clasificaciones inclusivas, situaciones manipulativas (I2) y situaciones para que los alumnos propongan problemas por sí solos (I3) (C2-I2-I3). En cuanto al conflicto C3-I4 un ejemplo de representaciones de cuadriláteros que carece de explicaciones del significado de las marcas de los lados y ángulos se observa en la Figura 5. Nótese que la representación del cuadrado posee un error en las marcas de congruencia de los lados.

Figura 5. Representaciones incorrectas. Extraído de Asociación libros para todos (2023, p.115).

La definición de cuadrilátero en el libro “figura plana formada por cuatro lados” (p.113), no descarta a la Figura 6, resultando en una definición incompleta y por ende incorrecta (I9). En efecto, Moise y Downs (1996) afirman que un cuadrilátero es una figura plana de cuatro lados, donde sus lados no deben cruzarse uno al otro. Además, en el libro trapezio “es un no paralelogramo que tiene un par de lados con diferente medida y sus ángulos opuestos con diferentes medidas” (p.117). En dicha definición se excluye el trapezio escaleno, así como la posibilidad de generalizar que “cualquier paralelogramo es también un trapezio”, y por ende de clasificarlos inclusivamente (I9).

Figura 6. Contraejemplo. Elaboración propia.

La variedad de definiciones es poca (I10), únicamente hay dos definiciones distintas de rombo. Es conflictivo que no aparecen proposiciones que, según el MEP (2012), se deberían abordar: un cuadrilátero es un paralelogramo si ambos pares de lados opuestos son congruentes; o si dos lados opuestos son paralelos y congruentes; o si las diagonales se bisecan. Tampoco están explícitas las propiedades según sus diagonales (C4-I12). Por otro lado, los procedimientos para realizar clasificaciones inclusivas o para construir cuadriláteros en GeoGebra no se detallan, sin embargo, esto último es un requerimiento para resolver un ejercicio del código QR (C5-I16).

En las p.118 y p.119, se explica el procedimiento de construcción con regla y compás con apoyo visual, pero no se argumenta porqué la secuencia de pasos conlleva a construir un cuadrado o rombo (I18). De modo similar, en la p.115 (Figura 5), existe apoyo visual para explicar las proposiciones, pero no se promueve verificarlas. En el libro se encuentran situaciones referentes al significado intuitivo-informal y analítico, pero son pocas las situaciones que se asocien al significado deductivo-informal, esto resulta conflictivo si los alumnos no tienen la oportunidad de conocer esta aproximación, contando con una limitada comprensión del significado (C6-I21). Por ejemplo, sí se incentiva a los alumnos a plantear definiciones, pero no a verificar la veracidad de proposiciones o a realizar clasificaciones inclusivas.

En cuanto a la comunicación y argumentación, únicamente un ejercicio en código QR promueve formular conjeturas sobre los cuadriláteros, no obstante, esto implica explorar, pero no justificar (I22). Finalmente, no se encuentran situaciones que permitan realizar generalizaciones de relaciones de inclusión, por ejemplo, que les permita afirmar que: el rectángulo que tiene sus lados iguales se llama cuadrado (I24).

En cuanto a la idoneidad cognitiva, dado que las dificultades al realizar la tarea de clasificación son mayores cuando se tratan de clasificaciones jerárquicas o de inclusión, y que esto puede deberse a que en primaria se suele dar énfasis exclusivamente a clasificaciones por partición (Brunheira y Ponte, 2019; Barrantes y Zapata, 2008; De Villiers et al., 2009), resulta conflictiva la limitación del libro (C7-I29). De modo similar se evidencia la limitada presencia de situaciones en un nivel 3 de razonamiento de Van Hiele: existen únicamente dos de ellas, una para que los alumnos planteen definiciones, y otra para que caractericen cuadriláteros a partir de las propiedades de las diagonales, las demás corresponden a un nivel 1 o 2.

Por otro lado, en el texto no existe advertencia sobre errores o dificultades, por ejemplo, inicialmente se usan sólo figuras y ejemplos prototipos, y aunque después se usan algunos ejemplos distintos, no se aclara que son distintas representaciones para un mismo tipo de cuadrilátero. Según Carrillo et al. (2016) gran parte de los errores y dificultades asociadas al aprendizaje de figuras geométricas en los primeros cursos de Educación Primaria se deben a un uso excesivo de los libros que ofrecen insuficientes imágenes de los conceptos, además de no proporcionar suficiente importancia a la información visual. Los ejemplos usuales suelen presentar algún atributo visual estereotipado generando formación de prototipos cerrados (Barrantes y Zapata, 2008; Gutiérrez y Jaime, 2012; Ortega y Pecharromán, 2015). Estos hechos se reflejan en el libro analizado.

En cuanto a la idoneidad afectiva, con relación al I35, se propone un ejercicio para asociar ilustraciones de objetos reales con tipos de cuadriláteros, y otro para encontrar diferentes cuadriláteros en una figura compuesta (Figura 6). Estas ilustraciones podrían considerarse motivadoras, las primeras al relacionarse con el contexto real, la segunda al resultar en un desafío. Sin embargo, no se encuentra otro elemento motivador. En el resto de los indicadores no se encuentra evidencia en el texto para valorarlos con un 2 o un 1.

Figura 6. *Ejemplo de ilustración.* Extraído de Asociación libros para todos (2023, p.123).

En cuanto a la idoneidad ecológica, se evidencia el C9-I49, debido a que explícitamente no se presentan propiedades de los cuadriláteros en relación con las diagonales, esto es relevante para poder abordar la habilidad 5 propuesta por el MEP (2012) que indica “reconocer propiedades de cuadriláteros referidas a los lados, los ángulos y las diagonales”. Para los demás indicadores no se encuentran evidencias de cumplimiento.

En cuanto a las fortalezas del libro (Tabla 3), en lo epistémico, sólo uno de 24 indicadores en esta faceta (I5) se le asignó la valoración máxima. En cuanto al aspecto cognitivo, el libro contempla conocimientos previos como definiciones de algunos cuadriláteros, sus elementos y la definición de segmentos paralelos previo al estudio de los paralelogramos (I25). Asimismo, considerando que los estudiantes de primaria se encuentran entre el nivel 1 y 3 del modelo de Van Hiele, por lo que proponer tareas de los niveles 4 y 5 no es recomendable (Segade, 2022), se puede resaltar que los contenidos pretendidos tienen una dificultad manejable (I26), pues la mayoría de las situaciones corresponden con los niveles 1 y 2.

Tabla 6

Listado de fortalezas del texto

Componente		Fortaleza
Idoneidad epistémica		
Lenguajes	I5.	El nivel de lenguaje es adecuado a los alumnos a que se dirige.
Idoneidad cognitiva		
Conocimientos previos	I25.	Se contempla en el texto los conocimientos previos necesarios.
	I26.	Los contenidos pretendidos tienen una dificultad manejable.
Diferencias individuales	I28.	Se proponen problemas (más de 10) que admitan diferentes vías de solución, promoviendo el apoyo de todos los estudiantes.
Idoneidad mediacional		
Recursos materiales	I46.	Se promueve el uso de materiales manipulativos e informáticos que permiten introducir situaciones adaptadas al contenido pretendido.

Nota: Fuente propia de la investigación.

En cuanto al I28, existen once ejercicios que permiten soluciones diferentes:

- Ejercicios 4 y 5 (p. 117), solicitan completar un cuadro comparativo con semejanzas y diferencias entre parejas de cuadriláteros, y formular una definición para rectángulo, trapezoide y romboide.
- Ejercicios 1 y 2 (p.120); 3c, 3d, 3f y 3g (p. 121); 2 (p. 122), 3 (p.123), solicitan dibujar cuadriláteros con ciertas características.
- Ejercicios 4 (p. 123), implica visualizar cuadriláteros en una figura compuesta y anotar sus nombres.

Finalmente, se promueve el uso de materiales manipulativos (la regla, el compás, papel cuadriculado, la escuadra) para trazar cuadriláteros; y el uso de GeoGebra (I46).

Análisis de la idoneidad de los procesos instruccionales por las docentes

En la Tabla 7 se muestran los promedios y los niveles de idoneidad tras analizar los procesos instruccionales de las docentes, en este caso se indica si resultó en un nivel superior al libro (indicado como +L), inferior (-L) o igual (=L).

Tabla 7

Valoración de la idoneidad de los procesos instruccionales de las docentes

Idoneidades	Promedio		Nivel de idoneidad	
	D.E.	D.N.	D.E.	D.N.
Epistémica	33,33	33,33	Media-L	Media-L
Cognitiva	56,25	62,5	Media-L	Media=L
Afectiva	12,5	18,75	Baja-L	Baja=L
Interaccional	20	10	Baja=L	Baja-L
Mediacional	50	66,67	Media-L	Alta=L
Ecológica	40	10	Media+L	Baja=L
General	33,96	33,02	Media-L	Baja-L

Nota: Fuente propia de la investigación.

La idoneidad general del proceso instruccional de ambas docentes resultó ser menor que la del libro, la idoneidad del proceso de la D.E. es mayor que la idoneidad del proceso de la D.N. aunque no significativamente. Para comprender mejor qué acciones llevaron a las docentes a tener una mayor (Tabla 8) o menor (Tabla 9) idoneidad que la del libro, referimos a los indicadores que al valorarse implican un cambio respecto de la valoración del plan previsto (libro). En las respectivas tablas se proporciona una justificación de porqué resultó en mayor o menor valoración.

Tabla 8

Indicadores con mayor valoración que el libro, justificación y docente que lo indica

Indicador	Justificación	Docente
Valoración 2+L		
I25	D.E. repasa definiciones conocidas (vértice, ángulo, semejanza, consecutivo), cómo usar la regla y lo estudiado en las lecciones previas. La D.N. pregunta por lo visto anteriormente en cada lección.	Ambas
I28	Supervisan que los alumnos resuelvan los ejercicios.	Ambas
Valoración 1+L		
I16	Aunque omite los procedimientos de regla y compás, explica procedimientos para trazar figuras, no explícitos en el libro.	D.E.
I18	Ambas justifican que existen dos diagonales en un cuadrilátero trazando las mismas. D.E. justifica que dos lados son paralelos porque al extenderse “no se chocan”.	Ambas
I27	Propone actividades de ampliación sobre la proposición “la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero es igual a 360°” y varias de refuerzo no consideradas en el libro.	D.N.
I52	Agradecen por los alimentos, promueve pedir la palabra.	D.E.
Valoración 0+L		
I22	La D.A promueve la comunicación y argumentación ocasionalmente: ¿todos los que están en la pizarra son cuadriláteros?, ¿por qué? La D.N. solicita describir, y explicar clasificaciones.	Ambas
I52	Agradecen por los alimentos.	D.N.

Nota: Fuente propia de la investigación.

Tabla 9

Indicadores con menor valoración que el libro, justificación y docente que lo indica

Indicador	Justificación	Docente
Valoración 2-L		
I46	Omite el uso de GeoGebra y del compás, pero usa plastilina.	D.N.
Valoración 1-L		
I1	Incluyen ejercicios de aplicación, pero omiten dos ejercicios de desarrollo (código QR) y dos de introducción (p.118- p.119) *.	Ambas
I2	Omite el único problema de verificación de propiedades, no agrega otro tipo de tareas.	D.E.
I4	Usan representaciones incorrectas/no pertinentes*.	Ambas
I8	Omiten el único ejercicio que permitía inferir propiedades de los cuadriláteros en relación con sus diagonales.	Ambas
I12	Enuncia proposiciones de modo incorrecto*.	D.E.
I46	Omite el uso de GeoGebra y del compás.	D.E.

I49	La propiedad de la suma de ángulos internos del cuadrilátero no se contempla en cuarto año, aun así, la considera faltante.	D.N.
Valoración 0-L		
I9	Incorporan errores adicionales al libro al definir conceptos*.	Ambas
I15	Al omitir el ejercicio del código QR, no existen oportunidades para que generen propiedades según sus diagonales.	Ambas
I17	Se omiten ejercicios (código QR, p.118-119) que permitían que los alumnos generaran o negociaran procedimientos.	Ambas
I31-I32	No propone instrumentos de evaluación.	D.E.
I38	Se ignoran comentarios de rechazo hacia las matemáticas.	Ambas

Nota: Fuente propia de la investigación. * indica existencia de errores adicionales al libro.

Con relación al I1, en el ejercicio 1 (p.112), la D.E. avaló que la bicicleta se asociaba al romboide y que el lego se asociaba al trapezoide, por su parte la D.N. indicó que ambos se correspondían con el trapezoide. Además, en el ejercicio 1 (p.122) las docentes y los niños asociaron la representación verbal rombo con la representación gráfica de un romboide. Con respecto a I4, ambas docentes cometen errores adicionales a los del libro al emplear representaciones matemáticas de los cuadriláteros, sin embargo, en relación con las representaciones resultó ser más conflictiva las lecciones observadas. Por ejemplo, la D.N. empleó marcas de congruencia para indicar paralelismo de los lados de un trapecio, así como dibujar los lados del cuadrado y rombo como rectas (Figura 3), o representar la altura sólo en posición vertical e incluso afirmar que sólo existe una altura, lo cual se puede vincular con la creación de prototipos, que pueden ocasionar dificultades de aprendizaje (Fujita, 2012; Monaghan, 2000). También es confusa la representación del trapezoide (Figura 7) en donde no es claro que los lados no sean paralelos. Un aspecto para indicar es que la D.N. incorporó el uso de representaciones manipulativas al incluir el uso de la plastilina, pero los niños realizan figuras que no se diferencian entre sí, con lo cual podría resultar conflictivo el uso de este material si implica descuidar las propiedades.

Figura 7. Representación Trapezoide

Por su parte la D.E. siempre marcó las bases de los cuadriláteros como lados inferiores, y usó una representación estándar de un triángulo para referir a sólo una altura, lo que resulta conflictivo si los alumnos no comprenden que existen tres alturas en un triángulo, y que la base en realidad puede ser cualquier lado. En el rombo marcó incorrectamente la altura como la diagonal mayor, además representó el trapezoide de modo incorrecto (como un trapecio, Figura 8), y afirmó que en el trapezoide un par de lados opuestos son paralelos. También indicó que un trapecio como el de la Figura 8 es rectángulo pues al trazar la altura

se forma el ángulo recto, indica “cuando yo trazo la altura de este trapecio, tengo que trazarla adentro, y aquí se me forma un ángulo recto ¿cierto? (dibuja el símbolo de perpendicular)”.

Figura 8. *Representación Trapezoide rectángulo*

En relación con I12, la D.E. realizó enunciados conflictivos y erróneos, por ejemplo, indicó: “en un rectángulo los lados son diferentes, unos son cortos y los otros largos”, “la base y la altura de un triángulo y cuadrilátero siempre son iguales, siempre van a tener la misma posición”, “en el trapecio y trapezoide no tienen todos sus lados paralelos, sólo un par”, o bien refiriéndose a las diagonales del rombo indicó “este lado es más largo y esta parte más corta”. En cuanto a los conceptos (I9), ambas docentes propusieron definiciones contempladas en el libro, pero de forma diferente. No obstante, algunas de las definiciones proporcionadas pueden ser incorrectas o confusas. Por ejemplo; la D.E. afirma que “el rombo es como un cuadrado pero inclinado” y “el trapecio tiene mínimo un lado paralelo”, la forma de referir a dichos cuadriláteros difiere de las definiciones del libro que indica: el rombo “tiene 4 lados y ángulos iguales 2 a 2” y el trapecio “sólo tiene dos lados paralelos” (código QR).

La D.N. define los cuadriláteros como “figuras que tienen 4 lados, y 4 vértices”, romboide como “tiene lados opuestos paralelos y ángulos opuestos no rectos” y al trapezoide como “no tiene lados paralelos, ni de igual medida”. En el caso del romboide no se indica si son ambos pares de lados opuestos paralelos ni se refiere a la medida de sus lados o ángulos, como lo hace el autor del libro “romboide: lados y ángulos iguales dos a dos”, por otro lado, en el caso del trapezoide restringe la posibilidad de considerar trapezoides simétricos, aspecto que en el libro no se hace “trapezoides: los lados no son paralelos”. En cuanto a la definición de cuadrilátero, se debería especificar que los lados sólo se intersecan en sus extremos, la definición al igual que la del libro “cuadrilátero: figura plana formada por cuatro lados” (p.113) es incompleta.

En general podemos afirmar que los posibles conflictos y debilidades presentes en el libro, explicados antes (Tabla 5), fueron en su mayoría realmente transmitidos a los niños. Por ejemplo, las docentes no refirieron al significado de las marcas de congruencia (p.115), no aclararon que la ubicación del nombre dentro de la figura no representa área.

Conclusiones

En este estudio, en primer lugar, se analizó el nivel de idoneidad didáctica del proceso instruccional pautado en un libro para abordar cuadriláteros en primaria. Una contribución corresponde a la elaboración de una guía para analizar procesos instruccionales sobre

cuadriláteros. Se obtuvo que el libro presentó más debilidades que fortalezas en las diferentes idoneidades, aunque son más frecuentes en lo epistémico, y que el proceso pautado para abordar los cuadriláteros tiene un nivel de idoneidad media. Dadas las debilidades y errores matemáticos encontrados, resulta relevante que los usuarios hagan un uso crítico de este recurso (Nicol y Crespo, 2006; Kong y Shi, 2009).

En segundo lugar, se analizó la idoneidad de los procesos instruccionales de ambas docentes, con el fin de comparar este nivel con el del libro. En general el nivel de idoneidad del proceso instruccional de la D.N. fue menor que el libro y que la D.E. La D.E. ejecutó acciones no realizadas por la D.N. que incrementaron la idoneidad epistémica, estas refieren a explicar en detalle los procedimientos necesarios para resolver los ejercicios del libro, aclarar que la posición de las figuras son un atributo irrelevante, y justificar algunas proposiciones.

No obstante, ambas docentes cometieron errores adicionales a los presentes en el libro, además varias debilidades del libro se reflejaron en los procesos instruccionales reales, conllevando a que los alumnos cometieran errores matemáticos. Por ende, existe una influencia real del contenido del libro en los procesos instruccionales en donde este recurso se usó. Además, las docentes pueden necesitar ayuda para reconocer los errores y debilidades del libro, y saber cómo usar este recurso de modo crítico.

Reconocemos que este estudio tiene limitaciones pues los hallazgos no deben generalizarse en exceso. No obstante, nuestro estudio se centra en seis dimensiones claves de la instrucción en el aula y examina lo que sucede durante un proceso real de instrucción en el que se usa un libro como recurso didáctico. Además, los indicadores que conforman la guía de análisis pueden ser útiles en promover un uso crítico del libro.

Financiamiento

Universidad de Costa Rica, Costa Rica. C3198. Pry01-1864-2023.

Agradecimiento

Al Centro de Investigación en Matemática y Meta-matemática de la Universidad de Costa Rica.

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener algún conflicto de interés.

Declaración de la contribución de los autores

Todos los autores afirmamos que se leyó y aprobó la versión final de este artículo.

El porcentaje total de contribución para la conceptualización, preparación y corrección de este artículo fue el siguiente: M.J.C.C 70 %, J.D.V.G. 30 % .

Declaración de disponibilidad de los datos

Los datos que respaldan los resultados de este estudio serán puestos a disposición por el autor correspondiente [M.J.C.C], previa solicitud razonable.

Preprint

Una versión Preprint de este artículo fue depositada en: Zenodo

Referencias

- Arnal-Bailera, A. y Lancis, A. (2016). Análisis de progresos y dificultades en tareas de identificación del rombo en Educación primaria con GeoGebra. *Revista de Didáctica de las Matemáticas, Números*, 92, 105-116.
- Asociación libros para todos. (2023). *Matemática 4*. Libros para todos.
- Barrantes M. y Zapata M. A. (2008). Obstáculos y errores en la enseñanza-aprendizaje de las figuras geométricas. *Campo Abierto, revista de Educación*, 27(1), 55-71.
- Bernabeu, M., Moreno, M. y Llinares, S. (2019). Experimento de enseñanza como una aproximación metodológica a la investigación en Educación Matemática. *Unipluriversidad*, 19(2), 103-123. <https://doi.org/10.17533/udea.unipluri.19.2.07>
- Berrerra, A. y Gonzáles, C. (2016). Los cuadriláteros en el libro oficial de educación primaria: del " Saber sabio " al " Saber para enseñar". *Rev. Prod. Disc. Educ.Matem.*, 5(1/2), 18-29.
- Beyer, C. J. y Davis, E. A. (2012). Learning to critique and adapt science curriculum materials: Examining the development of preservice elementary teachers' pedagogical content knowledge. *Science Education*, 96(1), 130–157. <https://doi.org/10.1002/sce.20466>
- Breda, A., Font, V., y Pino-Fan, L. (2018). Criterios valorativos y normativos en la didáctica de las matemáticas: El caso del constructo idoneidad didáctica. *Bolema*, 32(60), 255-278. <https://doi.org/10.1590/1980-4415v32n60a13>
- Brown, M. (2009). The teacher-tool relationship: Theorizing the design and use of curriculum materials. En J. T. Remillard, B. Herbel-Eisenmann, y G. Lloyd (Eds.), *Mathematics teachers at work: Connecting curriculum materials and classroom instruction* (pp. 17–36). Routledge.
- Brunheira, L. y Ponte, J. P. (2019). From the classification of quadrilaterals to the classification of prisms: An experiment with prospective teachers. *The Journal of Mathematical Behavior*, 53, 65-80. <https://doi.org/10.1016/j.jmathb.2018.06.004>
- Carrillo, J., Contreras, L.C., Climent, N., Montes, M.A., Escudero, D.I. y Flores, E. (2016). *Didáctica de las Matemáticas para Maestros de Educación Primaria*. Ediciones Paraninfo.
- Castillo, M. J., Burgos, M. y Godino, J. D. (2022). Elaboración de una guía de análisis de libros de texto de matemáticas basada en la idoneidad didáctica. *Educação e Pesquisa*, 48, e238787. <https://doi.org/10.1590/s1678-4634202248238787esp>
- Chen, W., Ding, M. (2018). Transition from Textbook to Classroom Instruction in Mathematics: The Case of an Expert Chinese Teacher. *Front Educ China* 13, 601–632. <https://doi.org/10.1007/s11516-018-0031-z>

- Creswell, J.W. (2014). *Research Design. Qualitative, quantitative and mixed methods approaches* (4a ed.). Thousands Oaks, CA: Sage.
- De Villiers, M. (2010). Algunas reflexões sobre a Teoria de Van Hiele. *Educação Matemática Pesquisa: Revista do Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação Matemática*, 12(3), 400-431.
- De Villiers, M., Govender, R. y Patterson, N. (2009). Defining in geometry. En T.V. Craine y R. Rubenstein (Eds.), *Understanding geometry for a changing world, Seventy-first Yearbook*, (pp. 189-203). Reston: The National Council of Teachers in Mathematics.
- Delgado, B. y Gómez, D. (2017). *Diseño, implementación y evaluación de una unidad didáctica para la enseñanza de los cuadriláteros a estudiantes de grado 6° de la Institución Educativa Técnica Ciudad de Cali*. Tesis de Maestría, Universidad ICESI.
- Drake, C. y Sherin, M. (2009) Developing curriculum vision and trust: Changes in teachers' curriculum strategies. En J. T. Remillard, B. A. Herbel-Eisenmann and G. M. Lloyd (eds), *Mathematics Teachers at Work: Connecting Curriculum Materials and Classroom Instruction* (pp. 321–337). Routledge.
- Fernández, T. (2013). La investigación en visualización y razonamiento espacial. Pasado, presente y futuro. En A. Berciano, G. Gutiérrez, A. Estepa y N. Climent (Eds.), *Investigación en Educación Matemática XVII* (pp. 19-42). SEIEM.
- Fischbein, E. (1993). The theory of figural concepts. *Educational Studies in Mathematics*, 24(2), 139-162. <https://doi.org/10.1007/BF01273689>
- Fujita, T. (2008). Learners' understanding of the hierarchical classification of quadrilaterals. En Joubert, M. (Ed.), *Proceedings of the British Society for Research into Learning Mathematics*, 28(2), 31–36.
- Fujita, T. (2012). Learners' level of understanding of the inclusion relations of quadrilaterals and prototype phenomenon. *Journal of Mathematical Behavior*, 31, 60– 72. <https://doi.org/10.1016/j.jmathb.2011.08.003>
- Fujita, T. y Jones, K. (2007). Learners' understanding of the definitions and hierarchical classification of quadrilaterals: *Towards a theoretical framing*. *Research in Mathematics Education*, 9(1 and 2), 3–20. <https://doi.org/10.1080/14794800008520167>
- Godino, J. D. (2013). Indicadores de la idoneidad didáctica de procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. *Cuadernos de Investigación y Formación en Educación Matemática*, 11, 111–132.
- Godino, J. D., Batanero, C. y Font, V. (2007). The onto-semiotic approach to research in mathematics education. *The International Journal on Mathematics Education*, 39(1-2), 127–135. <https://doi.org/10.1007/s11858-006-0004-1>
- Godino, J. y Ruíz, F. (2003). *Geometría y su didáctica para maestros*. Grupo Edumat, Universidad de Granada. Recuperado de https://www.researchgate.net/publication/282325712_Geometr%27ia_y_su_didactic_a_para_maestros

- Guillén, G. (2005). Análisis de la clasificación. Una propuesta para abordar la clasificación en el mundo de los sólidos. *Educación matemática*, 17(2), 117-152. <https://doi.org/10.24844/EM1702.05>
- Gutiérrez, Á. y Jaime, A. (2012). Reflexiones sobre la enseñanza de la geometría en primaria y secundaria. *Tecné, Episteme y Didaxis: TED*, 32(2), 55-70. <https://doi.org/10.17227/ted.num32-1859>
- Herbst, P., González, G. y Macke, M. (2005). How Can Geometry Students Understand What It Means to. *The Mathematics Educator*, 15(2), 17-24.
- Hershkowitz, R. (1987). The acquisition of concepts and misconceptions in basic geometry-or when" A little learning is dangerous thing". En J. Novak (Ed.), *Proceedings of the second international seminar misconceptions and educational strategies in science and mathematics* (3, pp. 238-251). Cornell University.
- Hershkowitz, R. (1989). Visualization in Geometry-Two Sides of the Coin. *Focus on learning problems in mathematics*, 11(1), 61-76.
- Hershkowitz, R. (1990). Psychological aspects of learning geometry. En P. Nesher y J. Kilpatrick (Eds). *Mathematics and cognition: A research synthesis by the International Group for the Psychology of Mathematics Education* (pp. 70-95). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139013499.006>
- Kobiela, M. y Lehrer, R. (2015). The codevelopment of mathematical concepts and the practice of defining. *Journal for Research in Mathematics Education*, 46(4), 423-454. <https://doi.org/10.5951/jresmetheduc.46.4.0423>
- Kong, F., y Shi, N. (2009). Process analysis and level measurement of textbooks use by teachers. *Frontiers of Education in China*, 4(2), 268-285. <https://doi.org/10.1007/s11516-009-0014-1>
- León, J. (2011). *Estrategia didáctica para el desarrollo de habilidades geométricas en el primer ciclo de la Educación Primaria*. Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Cienfuegos: Universidad de Ciencias Pedagógicas: “Conrado Benítez García”.
- León, J. y Barcia, R. (2016). *Didáctica de la geometría para la escuela primaria*. Disponible en https://www.researchgate.net/publication/324896297_Didactica_de_la_geometria_para_la_escuela_primaria/citations
- MEP. (2012). Programas de estudio de Matemáticas. Ministerio de Educación Pública. <https://www.mep.go.cr/sites/default/files/programadeestudio/programas/matematica.pdf>
- Moise, E. y Downs, F. (1996). *Geometría moderna*. Addison-Wesley.
- Monaghan, F. (2000). What difference does it make? Children views of the difference between some quadrilaterals. *Educational Studies in Mathematics*, 42(2), 179-196.

- Moriena, S. y Scaglia, S. (2003). Efectos de las representaciones gráficas estereotipadas en la enseñanza de la geometría. *Educación Matemática*, 15(1), 5-19. <https://doi.org/10.24844/EM1501.1>
- Muñoz-Catalán, M., Montes, M., Climent, N., Contreras, L. Aguilar, A. (2013). *La clasificación de las figuras planas en primaria: Una visión de progresión entre etapas y ciclos*. Copiadoras Bonanza, S.L.
- Nicol, C. y Crespo, S. M. (2006). Learning to teach with mathematics textbooks: How preservice teachers interpret and use curriculum materials. *Educational Studies in Mathematics*, 62(3), 331–355. <https://doi.org/10.1007/s10649-006-5423-y>
- Remillard, J. T. (2005). Examining key concepts in research on teachers' use of mathematics curricula. *Review of Educational Research*, 75(2), 211–246. <https://doi.org/10.3102/00346543075002211>
- Rezat, S. (2012). Interactions of teachers' and students' use of mathematics textbooks. En G. Gueudet, B. Pepin, L. Trouche (Eds.), *From Text to 'Lived' Resources Mathematics Teacher Education* (Vol. 7, pp. 231–245). Springer. https://doi.org/10.1007/978-94-007-1966-8_12
- Sáenz-Ludlow, A. y Athanasopoulou, A. (2008). The GSP, as a technical-symbolic tool, mediating both geometric conceptualizations and communication. En L. Radford, G. Schubring y F. Seeger (Eds.), *Semiotics in mathematics education. Epistemology, history, classroom and culture* (pp. 195-214). Sense Publishers. https://doi.org/10.1163/9789087905972_012
- Segade, E. (2022). *El desarrollo de la imagen conceptual del triángulo en el alumnado de Educación Primaria utilizando GeoGebra*. (Tesis doctoral). Universidad Da Coruña, España.
- Sinclair, N., Bartolini Bussi, M. G., de Villiers, M., Jones, K., Kortenkamp, U., Leung, A. y Owens, K. (2016). Recent research on geometry education: An ICME-13 survey team report. *ZDM*, 48(5), 691-719. <https://doi.org/10.1007/s11858-016-0796-6>
- Stake, R. E. (1995). *The art of case study research*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Taylor (2013). Replacing the 'teacher-proof' curriculum with the 'curriculum-proof' teacher: Toward more effective interactions with mathematics textbooks. *Journal of Curriculum Studies*, 45(3), 295–321. <https://doi.org/10.1080/00220272.2012.710253>
- Thompson, D. (2014). Reasoning-and-proving in the written curriculum: Lessons and implications for teachers, curriculum designers, and researchers. *International Journal of Educational Research*, 64, 141–148. <https://doi.org/10.1016/j.ijer.2013.09.013>
- Törnroos, J. (2005). Mathematics textbooks, opportunity to learn and student achievement. *Studies in Educational Evaluation*, 31, 315–327. <https://doi.org/10.1016/j.stueduc.2005.11.005>
- Tsamir, P., Tirosh, D. y Levenson, E. (2008). Entuitive nonexamples: The case of triangles. *Educational Studies in Mathematics*, 69(2), 81-95. <https://doi.org/10.1007/s10649-008-9133-5>

- Usiskin, Z., Griffin, J., Witonsky, D. y Willmore, E. (2008). *The classification of quadrilaterals: A study in definition*. Charlotte, NC: Information Age Publishing.
- Van Hiele, P.M. (1986). *Structure and insight. A theory of mathematics education*. Academic Press.
- Walcott, C., Mohr, D. y Kastberg, S. E. (2009). Making sense of shape: An analysis of children's written responses. *The Journal of Mathematical Behavior*, 28(1), 30-40.
<https://doi.org/10.1016/j.jmathb.2009.04.001>